

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАРИЕСОМ У ДЕТЕЙ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Ибрагимова Зиёдахон Жалолидиновна

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11617830>

Аннотация. Кариеc – одно из самых распространенных заболеваний полости рта. При возникновении кариеса в первую очередь повреждается зубная эмаль, а если ее не лечить, повреждаются твердые ткани зуба. Сегодня это очень распространено среди детей. Первым признаком кариеса является появление черных пятен на зубной эмали. Если на эти пятна не обратить внимание, диаметр кариеса может увеличиться, патология распространиться глубже в ткани зуба и создать «дырку»[1,2,4,5,6].

Ключевые слова: кариес, пульпа, зубная эмаль, дентин, средний кариес, поверхностный кариес, глубокий кариес, цемент.

ВВЕДЕНИЕ

Кариес происходит от латинского языка и означает «гнить». Когда кариес прорывает зубную эмаль и дентин, он достигает пульпы (мягких тканей зуба) и может вызвать сильную боль. Воспаление пульпы называется пульпитом. В зависимости от степени поражения зуба кариес разделяют на пятнистый (изменение цвета поверхности зуба), поверхностный кариес (поверхностное повреждение), средний кариес (повреждается верхняя часть дентина) и глубокий кариес (дентин почти полностью разрушен). полностью поврежден и достиг пульпы). Кроме того, отдельно классифицируют кариес эмали, дентина и корневого цемента – при корневом цементном кариесе заболевание появляется под десной[3,7,8,10,11,12].

В зависимости от расположения фиссуры, т. е. ее возникновения в полости зуба, кариес классифицируют на проксимальный – между зубами и околошеечный – возле или под десной. Кроме того, наблюдается кариес передних зубов, отрицательно влияющий на эстетику улыбки[9,13]. Обычно при повреждении передних зубов к ним сразу же обращаются даже те, кто боится стоматологов. Если обнаружить кариес на ранней стадии, остановить его можно даже без помощи стоматолога.

Определить, есть ли у вас кариес, очень легко. Изменение цвета поверхности зуба (пятно может быть темным или жидким) или его структуры, например шероховатость, являются симптомами,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

указывающими на возникновение заболевания[14]. Также признаком кариеса является зубная боль при еде, особенно сильная боль, возникающая под воздействием сладкого, горячего и холодного. Неприятный запах изо рта также может быть симптомом болезни. Если заболевание перешло в среднюю стадию, в зубе появилась полость – обычно она легко прощупывается языком[15]. Однако «дырка» возникает не только из-за кариеса, точный диагноз может поставить только врач-стоматолог.

Основной причиной кариеса (разрушения зубов) являются кислотообразующие бактерии, вымывающие фтор и кальций из тканей зуба. Микроорганизмы начинают размножаться и повреждать зуб через 1-2 часа после чистки полости рта, вызывая кариес. Отсутствие слюноотделения также может способствовать развитию кариеса. Фактически минеральные вещества слюны способны частично устранять кислоты, вырабатываемые бактериями. Когда слюны вырабатывается слишком мало, кислоты начинают быстро разрушать зубы. Кроме того, слюна частично смывает морщины[16]. Ксеростомия («сухость» во рту) может развиваться вследствие различных заболеваний, например, сахарного диабета, гипертонии, нарушений носового дыхания.

Кроме того, кариес зубов может быть вызван и частым употреблением сладостей, и это зависит не от того, сколько употреблено глюкозы, а от того, как долго она находится в контакте с зубами, то есть как долго она «прилипает» к зубам. [17]. . Неправильное питание влияет не только на зубы, но и на здоровье полости рта в целом. Также кариес может развиваться из-за сбоя в работе иммунной системы, среди других факторов. Причиной срыва может стать стресс. Стресс также может замедлять процессы минерализации в полости рта.

При обнаружении кариеса следует изменить рацион питания, уделить больше внимания гигиене полости рта, отдать предпочтение зубным пастам с повышенным содержанием кальция и фтора. Только своевременное лечение кариеса помогает сохранить зубы.

Если кариес находится в стадии окрашивания, для его устранения достаточно насыщения зубов фтором и кальцием. Для лечения кариеса необходимо отпилить поврежденную часть зуба и восстановить его естественную форму с помощью пломбировочных материалов. При лечении глубокого кариеса сначала устанавливают временную пломбу, а

ITALY

ITALY

затем постоянную. Если под пломбой появляется кариес, для его определения применяют рентгенографию.

Существует два основных метода лечения кариеса: неинвазивный («без распиливания») и инвазивный (с распиливанием пораженных тканей). Выбор метода зависит от стадии заболевания.

Неинвазивное лечение – при этом лечении пиление не применяется. Этот метод применяют, если заболевание находится в начальной стадии, т. е. изменился цвет эмали или имеются особенности организма больного (например, аллергическая реакция на обезболивающие). Суть неинвазивного метода заключается в удалении мягкой эмали и минерализации. Лечение проводится в несколько этапов: осмотр, отделение от десны и применение необходимых материалов. Продолжительность процедуры около часа, зависит от оборудования и навыков врача-стоматолога. Если лечение проведено качественно, то при правильном уходе за зубами заболевание не повторится. Однако если пациент не отказывается от своих вредных привычек, врач не виноват.

Лечение твердых тканей зуба распиловкой – лечение с помощью аппарата с обезболиванием поврежденных участков зуба. Этапы лечения зависят от стадии заболевания.

Средний кариес лечат по следующей схеме:

- Анальгезия;
- Механическая и медикаментозная обработка;
- Монтаж защитного покрытия;
- Восстановление анатомической формы зуба с использованием пломбировочных материалов;
- Шлифование и чистовая обработка.

При глубоком кариесе перед установкой покрытия необходимо проверить степень поражения, то есть насколько близко пораженная пульпа расположена к поверхности. Это делается для того, чтобы после процедуры не возникало болевых ощущений. Продолжительность лечения среднего и глубокого кариеса длится один час, иногда до двух часов. Средний кариес, как мы уже говорили ранее, обычно лечится за одно посещение, тогда как глубокий кариес требует двух визитов к стоматологу, а в тяжелых случаях – трех и более раз. Эффективность лечения зависит от качества используемых препаратов, квалификации специалиста и особенностей организма. При неправильном питании и

ITALY

ITALY

плохой гигиене, а также слабым иммунитетом заболевание через некоторое время может рецидивировать.

Одним из современных подходов к лечению кариеса является химико-механический метод. Этот метод заключается в размещении специальных инструментов в области пораженного зуба, а затем удалении и пломбировании пораженной части зуба. Плюсы этого метода в том, что он безболезненный и не требует глубокого распиливания. Патологическую ткань можно удалить также в результате сильного распыления воздуха или воды с помощью специальных порошков. Но этот метод эффективен только на начальных стадиях кариеса. Поврежденные участки также можно удалить лазером. Он распознает пораженную ткань и испаряет ее.

Такие современные методы, конечно, не доставляют особого дискомфорта и безболезненны, но такие процедуры могут стоить пациенту очень дорого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы защитить зубы от кариеса, их следует чистить выметающими движениями во время чистки. Действия при таком лечении должны длиться не менее 3-5 минут. Не забывайте чистить язык. Обязательно чистите зубы после еды. Питание также влияет на развитие кариеса. После еды сладкого или очень кислого (зеленое яблоко, лимон) выпейте немного воды и тщательно прополощите рот. Ешьте фрукты и овощи, богатые кальцием и фтором, и обращайте внимание на витамины С и D. Особенно благотворно влияет на здоровье зубов сырая морковь. Посещать стоматолога необходимо раз в полгода, чтобы можно было обнаружить кариес на начальной стадии и предотвратить его развитие. Ведь кариес может быть не только на поверхности зуба, но и на участках зуба, которые пациент не видит.

Литературы:

1. I.N Rahmatjonovna. Fast foods are the potential of human health. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 11 No. 05 pp.365-369.(2024)
<https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3193>
2. N. Isaqova. Қабзиятнинг болалар антропометрик кўрсаткичларига таъсири. Science and innovation 1 (D8), 888-892
3. N Isaqova. Bolalarning antropometrik ko'rsatkichlarini turli omillarga bog'liqligi. Science and innovation 1 (D8), 1000-1003

4. ИН Рахматжонова. Алиментарного ожирение и репродуктивное здоровье женщин в современном аспекте физической реабилитации. O'zbekiston harbiy tibbiyoti 4 (4), 368-370
5. IN Rahmatjonovna, Mamadjonova O'g'ilchaxon Xalimjon qizi. Laboratory diagnostics of trichomonosis disease. Ethiopian international journal of multidisciplinary research 11 (05), 496-499
6. IN Rahmatjonovna. Effects of colonic diseases on children's health. World bulletin of public health 23, 101-103, 2023
7. И.Н Рахматжонова. Влияние запора на антропометрические показатели детей при заболеваниях толстого кишечника. Тиббиётда янги кун 2 (34), 85-87
8. A Tishabaeva, N., B Botiraliyev, B. Endocrine system diseases, relevance, morbidity and mortality rates. Вопросы науки и образования 17 (142), 15-19, 2021
9. Tishabayeva N.A. (2024). Role of placental dysfunction in the development of pre-eclampsia. World Bulletin of Public Health, 34, 52-54. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/4177>
10. Jaloliddinov Sh.I. "Treatment and prevention of caries disease in children". Ethiopian international journal of multidisciplinary research. volume 10, issue 12 . sjif 2019: 4.702 2020: 4.737 2021: 5.071 2022: 4.919 2023: 6.980
11. Jaloliddinov Sherzodbek Ikromjon O'g'li. exploring non-surgical options for managing ventral hernia: a comprehensive guide to conservative approaches "Innovative achievements in science 2024". part 28 Issue 1 pp.113-118
12. AA Djurabayev. On the etiological and pathogenetic aspect of nonspecific colitis. World Bulletin of Public Health 29, 24-26, 2023
13. AA Dzhurabaev. The role of endoscopic examinations in early diagnosis diseases of the esophagus, stomach, and duodenum. Innovations in technology and science education, 264-269
14. AA Джурабаев. О роли helicobacter pylori в патогенезе атрофического желудка гастрита и рака. "Журнал клинической и профилактической медицины" № 1, стр.16-19, 2024. ISSN 2181-3531
15. Исмоилов, Д. Т., Ж. А. Абдухамидов, and Б. Б. Қамбаров. "Гижжаларнинг организмга таъсири ва олдини олиш чора тадбирлари." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.6 (2023): 38-45.
16. Tavakkal O'g'li, Ismoilov Dilmurod. "Air pollution and human health." International Multidisciplinary Journal for Research & Development 11.02 (2024).

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

17. Palvanova M.S. Morphological changes in the bone tissue of the child's body in the age aspect. World Bulletin of Public Health, 94-96, 2023

